

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>

PURPOSE, WAYS AND METHODS OF PRIVATIZATION OF PROPERTY IN UZBEKISTAN

¹Nizametdinov Ali, ²Abdiakimova Ozoda Amirdin qizi, ³Rahmatova Dilnoza Izzatulla qizi¹Senior lecturer of Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.^{2,3}Students of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

ЦЕЛИ, ПУТИ И МЕТОДЫ ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ

¹Низаметдинов Али, ²Абдиакимова Озада Амирдин кизи, ³Рахматова Дилноза Иззатулла кизи¹Старший преподаватель Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.^{2,3}Студенты Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.

O'ZBEKISTONDA MULKNI XUSUSIYLASHTIRISHNING MAQSADI, YO'LLARI VA USULLARI

¹Nizametdinov Ali, ²Abdiakimova Ozoda Amirdin qizi, ³Rahmatova Dilnoza Izzatulla qizi¹O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali katta o'qituvchisi.^{2,3}O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali talabarlari.**abstract**

This article reflects the process of privatization of property-a complex program aimed at reducing the state share in the authorized fund of enterprises, increasing their investment attractiveness and expanding the involvement of foreign investors in the privatization process..

Keywords:

Ownership relations, use of property, disposal of property, privatization, ownership of property.

Ключевые слова:

Имущественные отношения, использование имущества, распоряжение имуществом, приватизация, владение имуществом.

аннотация

В данной статье отражен процесс приватизации имущества-сокращение государственной доли в уставном фонде предприятий, представляющий собой комплексную программу, направленную на повышение их инвестиционной привлекательности и расширение вовлечения иностранных инвесторов в процесс приватизации..

Kalit so'zlar:

Mulkchilik munosabatlari, mulkdan foydalanish, mulkni tasarruf etish, xususiyashtirish, mulkka egalik qilish.

annotatsiya

Ushbu maqola mulkni xususiyashtirish -korxonalar ustav fondida davlat ulushining qisqarishi, ularning investitsion jozibadorligini oshirish va xorijiy investorlarni xususiyashtirish jarayoniga jalb etishni kengaytirishga qaratilgan kompleks dasturdan iborat jarayonni aks ettiradi..

©2023. Nizametdinov Ali, Abdiakimova Ozoda Amirdin qizi, Rahmatova Dilnoza Izzatulla qizi.

Kirish

Davlat mulkini xususiylashtirish — davlatning o‘z ixtiyorida ichki vositalari, mol-mulk obyektlarini, korxonalar, uy-joy, transport vositalari, tabiat resurslari va buni davlat tasarrufidan chiqarishi va fuqarolar, jamoalar, shuningdek, davlatga tegishli bo‘lmagan yuridik shaxslarga berishi yoki sotilishi; davlat mulki asosida turli (aksiyali, xususiy, oilaviy, qo‘shma, aralash, korporativ) mulk shakllarini vujudga keltirish. Davlat mulkini xususiylashtirish davlat mulkini kelgusida shu mulk negizida xo‘jalik faoliyati yurituvchi va uning natijalari bo‘yicha to‘liq mulkiy mas’uliyatni zimmasiga oluvchi iqtisodiy subyektlarga turli shartlarda berish yoki sotish orqali amalga oshiriladi va mulk egasini o‘zgartirishni nazarda tutadi.

Tahlil va natijalar

O‘zbekistonda mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning asosiy negizini mulkni davlat tasarrufidan chiqarish va uni xususiylashtirish tashkil etadi. Amalda bu O‘zbekistonni bozor iqtisodiyotiga o‘tishida mulkchilik masalalarini hal etish hamda xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning asosiy yo‘li hisoblanadi. Ana shu yo‘nalishlarda keng ko‘lamda chora-tadbirlarni amalga oshirishni asosiy tamoyillari va strategik vazifalari mamlakatimiz birinchi Prezidenti I.A.Karimov tomonidan asoslab berilgan. Unga ko‘ra xususiylashtirish jarayonida ikkita muhim strategik vazifa hal etilishi ko‘zda tutilgan: Birinchi strategik vazifaning asosiy mazmuni - bu davlat tasarrufidan chiqarilayotgan va xususiylashtirilayotgan mulkning haqiqiy mulkdorlar qoliga berilishi iqtisodiy munosabatlarni tubdan o‘zgartirish uchun real shart-sharoit yaratishga imkon tug‘diradi. Xususiylashtirishning ikkinchi strategik vazifasi esa iqtisodiyotda ko‘p ukladlilikni hamda rag‘batlantiruvchi kuchga ega bo‘lgan raqobat muhitini yaratish, shu orqali davlatni mulkka bo‘lgan monopol huquqini tugatish, xususiy mulkchilikning turi shaklidagi korxonalarni tasis etishdir.

Hozirgi vaqtda ishlab chiqarilayotgan yalpi ichki mahsulotning 82,5 foizdan ko‘prog‘i, sanoat mahsulotining va pudrat ishlari hajmlarining 90 foizdan ortig‘i, qishloq xo‘jaligi va savdo sohasining deyarli barcha mahsuloti iqtisodiyotning nodavlat sektori ulushiga to‘g‘ri kelmoqda.

Xususiylashtirish jarayonlarining chuqurlashuvi, iqtisodiyotda davlat ishtirokining kamaytirilishi hamda xususiy mulkchilikning roli va ahamiyati oshirilishi istiqboldagi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning g‘oyat muhim ustuvor yo‘nalishi bo‘lib qolmoqda. Shu bilan birga, tabiiy monopoliyalarning ustunligi hamda monopoliyaga qarshi samarali targ‘ibotlarni amalga oshirish, haqiqiy raqobat muhitini shakllantirish, korxonalarining va ular tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotning, umuman mamlakat iqtisodiyotining raqobatdoshligini oshirishni rag‘batlantirish borasidagi

tashkiliy va amaliy chora-tadbirlarni shakllantirish bilan bog‘liq ko‘pgina masalalar hamon hal etilmay qolmoqda.

Xususiylashtirishning usullari ham turli-tuman bo‘lib, ularni 3 guruhga ajratish mumkin:

- 1) davlat mulkini bepul bulib berish orqali xususiylashtirish;
- 2) davlat mulkini sotish orqali xususiylashtirish;
- 3) davlat mulkini bepul bo‘lib berish hamda sotishni uyg‘unlashtirish orqali xususiylashtirish.

O‘zbekistonda iqtisodiy isloxlarning xususiylashtirish dastlabki pallasidayoq mulkchilikning hamma shakllari teng huquqli ekanligi konstitusion tarzda e’tirof etildi va davlat mulki monopolizmini tugatish hamda bu mulkni xususiylashtirish hisobiga ko‘p ukladli iqtisodiyotni real shakllantirish vazifasi qo‘yildi. Avvalo mulkchilikning turli xil shakllari qaror topishi uchun teng huquqiy me’yorlar va amal qilish mexanizmlari yaratildi. O‘zbekistonda mulkni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirishga yondashuvning muhim xususiyati - uni maxsus dasturlar asosida bosqichma-bosqich amalga oshirishdan iborat. Respublikada xususiylashtirishning yo‘naltirilganligi uning navbatdagi manzilli xususiyatidir. Bu aholining barcha qatlamlariga mazkur jarayonlar aniqroq va natijaliroq qatnashishi imkonini beradi. Xususiylashtirishning manzilli yo‘naltirilganligi uy - joylarning o‘z egalariga imtiyozli yoki bepul berilishida, aholining ko‘proq muhtoj va zaif qatlamlarini qo‘llab - quvvatlashning turli xil dasturlari byudjet mablag‘lari hisobiga qoplanishida, qishloq aholisi o‘z yordamchi xo‘jaligi uchun chek yerlar olishi kabilarda ifodalanadi. O‘zbekistonda xususiylashtirishning to‘lovliligi uning navbatdagi muhim xususiyatidir. Pulni to‘lash orqali davlat tasarrufidagi korxonalar va ob’ektlarni xususiylashtirishda mulkni bepul taqsimlash bilan bog‘lik salbiy holatlar bartaraf etilishi bilan birga qator muammolarni hal qilish imkoniyati yaratiladi. Bulardan asosiysi avvalo tadbirkorlikni, xususiylashtirilgan korxonalarini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashning moliyaviy manbalari paydo bo‘ladi, bozor infratuzilmasini barpo etish uchun resurslar vujudga keladi va aholini ijtimoiy muhofazalash dasturini ro‘yobga chiqarish uchun mablag‘lar jamlanadi. Davlat mol-mulkini yangi mulkdorlarga sotish yo‘li orqali ularni mulkchilikning boshqa shakllariga aylantirilishi bilan birga xususiylashtirishdan olinadigan mablag‘lar shu korxonaning o‘zini qo‘llabquvvatlashga, yangi raqobatlashuvchi korxonalar barpo etishga ham sarflanadi.

Xulosa

Mulkni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish - korxonalar ustav fondida davlat ulushining qisqarishi, ularning investitsion jozibadorligini oshirish va xorijiy investorlarni xususiylashtirish jarayoniga jalb etishni kengaytirishga

qaratilgan jarayondir. Mulkchilikni takomillashtirishning hozirgi davrdagi xususiyatlaridan biri-davlat va xususiy mulk sherikchiligini keng joriy qilishdir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Низаметдинов А., Раджабов С. Jahon moliya tizimini rivojlantirishdagi muammolar va xalqaro moliya munosabatlarini rivojlantirish istiqbollari //Новый Узбекистан: успешный международный опыт внедрения международных стандартов финансовой отчетности. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 35-37.
2. Nizametdinov A. A. OLIY TA'LIM TIZIMIDA AGRAR SOHANING USTUVORLIGI UNDA INNOVATSIYALARNING QULLANISHI //INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 96-98.
3. Nizametdinov A. ISHLAB CHIQARISH KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 21-30.
4. Nizametdinov A. A., Azizbek Z. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BANKLARNING KASSA OPERATSIYALARI //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 1050-1056.
5. Худояров Р., Низаметдинов А. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 6 Part 2. – С. 188-193.
6. Nizametdinov A. SUG'URTA FAOLIYATINI AMALGA OSHIRISH OMILLARI //Scienceweb academic papers collection. – 2022.
7. Akramovich N. A. HISTORY, SUBJECT AND OBJECT OF FORMATION OF" MACROECONOMICS" //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 1. – С. 209-210.
8. Akramovich N. A. The priority of using innovative technologies in the agricultural education system //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 10. – С. 185-191.
9. Akramovich N. A. HISTORY, SUBJECT AND OBJECT OF FORMATION OF" MACROECONOMICS" //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 1. – С. 209-210.
10. Nizametdinov A. A. OLIY TA'LIM TIZIMIDA AGRAR SOHANING USTUVORLIGI UNDA INNOVATSIYALARNING QULLANISHI //INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 96-98.
11. Худояров Р., Низаметдинов А. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 6 Part 2. – С. 188-193.
12. Akramovich N. A. et al. IMPACT OF HIDDEN ECONOMY ON SOCIETY IN UZBEKISTAN, WAYS TO REDUCE IT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 142-147.
13. Sojida D., Bahrom H., Ali N. THE ROLE OF THE ECONOMY IN SOCIETY //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2022. – Т. 2. – №. 18. – С. 309-315.
14. Alijon N., Sirojiddin S., Azizbek A. FRANCHISE SYSTEM IN BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 250-257.

15. Ko'chimov A., Mokhichekhra B. Historical Comparison of the Foreign Investment Climate in Small Business and Entrepreneurship in Jizzakh Region in 1991-2000 //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 120-123.
16. Qosimova D., Ko'chimov A. Fundamentals of Investment Environment in the Process of Digital Transformation of the Economy //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 55-59.
17. Sobirovna K. D. et al. DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP-A SPRINGBOARD FOR ENSURING MACROECONOMIC STABILITY //Journal of Contemporary Issues in Business and Government. – 2021. – Т. 2021.
18. Kuchimov A., Unnisa S. A., Najmiddinov D. DEFINING THE TYPES OF THE SHADOW ECONOMY //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 65-70.
19. Hamraqulovich K. A. et al. RAQAMLASHGAN TA'LIM VA UNING OTM BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI ROLI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 352-356.
20. Кучимов А., Эрматов М. Kompaniyalarda inson resurslarini boshqarish xizmatlari //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 169-173.
21. Kuchimov A.H. JIZZAX VILOYATIDA MADANIY HORQIQQA MO'LJALLANGAN MEHMON UYLARINI YARATISH YO'NALISHLARI // Экономика и социум. 2022. №5-2 (92). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/jizzax-viloyatida-madaniy-horqiqqa-mo-ljallangan-mehmon-uylarini-yaratish-yo-nalishlari> (дата обращения: 17.12.2023).
22. Кочимов, А. (2023). Направления создания культурно ориентированных гостевых домов в Джизакской области. in Library, 22(2), 1–8. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/14007>
23. Kamolov, D., & Asrayev, S. (2023). STATE POLICY FOR THE DEVELOPMENT OF COMPETITION IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 353-361. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/ash>
24. Kamolov, D., & Ismoilova, D. (2023). THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON THE ECONOMY OF UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 301-306. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/idkd>
25. Dostonbek K. SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY //Social science and innovation. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 128-133.
26. Kamolov D. R. O. G. L. O'ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. NUU Conference 2. – С. 348-352.
27. Kamolov D., Karimqulova O. ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF INTERNATIONAL ECONOMIC ORGANIZATIONS. *Science technology&Digital Finance*, 1 (4), 199-202. – 2023.
28. Kamolov D., Kilicheva R. CONFUCIAN AND LEGIST DOCTRINE. *Science technology&Digital Finance*, 1 (4), 187-192. – 2023.
29. Kamolov D., Ropiyeva F. ECONOMIC CONSIDERATIONS IN ANCIENT CHINA. *Science technology&Digital Finance*, 1 (4), 220-225. – 2023.
30. Соловарова М.А. ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕТИ ОТЕЛЕЙ MARRIOTT // Казанский вестник молодых учёных. 2022. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-innovatsionnyh-tehnologiy-v-seti-oteley-marriott> (дата обращения: 17.12.2023).
31. Sirlibekov K. EVENT TOURISM CENTERS OF SPAIN //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 161-167.
32. Сирлибеков Х. Ш. Факторы и особенности реализации концепции оздоровительного туризма (СПА-туризма) в современной России //Казанский вестник молодых учёных. – 2023. – Т. 6. – №. 3. – С. 98-103.